

Negatywne przekonania utrudniające współpracę psychologów z nastolatkami w kontekście rozwiązywania problemów wychowawczych

Negative Beliefs Hindering Psychologists' Cooperation with Adolescents in the Context of Resolving Educational Problems

Alena Marchanka
Jakub Eltman

Dr psychologii, Wyższa Szkoła
Kadr Menedżerskich
ORCID 0000-0002-1671-584X

Psycholog, Wyższa Szkoła Kadr
Menedżerskich w Koninie
ORCID 0009-0005-6925-4054

Cytowanie:

Marchanka, A. (2025). Negatywne przekonania utrudniające współpracę psychologów z nastolatkami w kontekście rozwiązywania problemów wychowawczych. *Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich*, 15(2025), art. 164, s. 49–56. DOI: 10.5281/zenodo.16993521

Przyjęto: 25.07.2025

Zaakceptowano: 28.08.2025

Opublikowano: 05.09.2025

Licencja:

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstrakt: Autorzy artykułu przedstawiają i analizują negatywne przekonania utrudniające współpracę psychologów z nastolatkami w kontekście rozwiązywania problemów wychowawczych. Na podstawie analizy teoretycznej literatury oraz doświadczenia wyodrębniono przekonania nastolatków i specjalistów, a także strategie ich przezwyciężenia. Wyniki podkreślają znaczenie technik psychologicznych, aktywnego słuchania oraz ciągłego doskonalenia kompetencji. Wnioski wskazują na potrzebę superwizji i konsultacji interdyscyplinarnych w celu skutecznej pomocy młodzieży.

Słowa kluczowe: negatywne przekonania, adolescencja, psychologia wychowawcza, współpraca psychologiczna, nastolatki

Wstęp

Okres adolescencji i młodości jest tradycyjnie postrzegany jako trudny etap rozwojowy. W tym kontekście akcentuje się, że dzieci stają się trudne dla dorosłych, takich jak rodzice czy pedagodzy: przestają słuchać, nie chcą się uczyć, są podatne na negatywne wpływy rówieśników i podobne zjawiska. Zazwyczaj właśnie w odniesieniu do okresu adolescencji kojarzona jest manifestacja różnych chorób i form zachowań dewiacyjnych (Khodarahimi Fathi, 2021). Wszystko to obiektywnie wyjaśnia, dlaczego właśnie w tym okresie przypada szczyt zgłoszeń ze strony rodziców i nauczycieli o pomoc psychologiczną. Jednakże, chociaż dorośli mogą zmusić swoje dziecko do wizyty u psychologa, nie gwarantuje to automatycznie jego szczerości i otwartości, które stanowią kluczowe warunki skuteczności pracy specjalisty.

Jednocześnie fakt, iż okres adolescencji jest pełen różnorodnych subiektywnych trudności i trudnych przeżyć dla samych młodych ludzi, zazwyczaj nie znajduje odzwierciedlenia w uwadze dorosłych. Jak zauważa amerykański badacz, ekspert w dziedzinie adolescencji, profesor psychologii L. Steinberg:

„Wiele powszechnych wyobrażeń o okresie dojrzewania jest błędnych. Powodują one, że rodzice popełniają błędy, których można by uniknąć, szkoły ignorują rozwój podstawowych umiejętności, ustawodawcy wydają bezsensowne przepisy, a osoby próbujące wpływać na nastolatków stosują strategie skazane na niepowodzenie” (Steinberg, 2014). Temat wyobrażeń rodzicielskich o dzieciach jest szeroko badany w psychologii. Istnieje wiele danych dotyczących zależności wpływu wyobrażeń i oczekiwań rodzicielskich na różne aspekty rozwoju dzieci na różnych etapach ontogenezy (Briley i in., 2014). Jednocześnie problem wyobrażeń i oczekiwań w systemie „psycholog – dziecko/nastolatek” pozostaje słabo poznany. W ten sposób ujawnia się sprzeczność między praktycznym znaczeniem nawiązywania kontaktu specjalisty z nastolatkiem podczas pracy psychologicznej a stopniem poznania powiązanych z tym procesem zjawisk społeczno-psychologicznych.

Szczególne znaczenie w tym kontekście ma problem negatywnych przekonań młodzieży i psychologów wobec siebie nawzajem. Rozważone w artykule przekonania zostały wyróżnione na podstawie analizy teoretycznej literatury, a także analizy osobistego doświadczenia autora w pracy z młodzieżą i ich rodzicami, pedagogami oraz psychologami. Aby lepiej zrozumieć te zjawiska, warto przejść do szczegółowego omówienia przekonań nastolatków.

Negatywne Przekonania Nastolatków Wobec Psychologa/Dorosłych

Rozważmy, jakie przekonania najczęściej pojawiają się u nastolatków, od czego są one uzależnione oraz jak można je przezwyciężyć. Ta analiza pozwoli na głębsze zrozumienie barier w interakcji.

„Dorosłym/psychologowi nie można ufać”

Doświadczenia życiowe wielu nastolatków świadczą o tym, że nie powinno się w zasadzie opowiadać dorosłym o żadnych sekretach, a tym bardziej psychologowi, co jednoznacznie utrudnia nawiązanie kontaktu z psychologiem. To przekonanie może wynikać z kilku przyczyn.

Z jednej strony, od pierwszych dni życia relacje dorosłych i dzieci są ściśle hierarchiczne i nierówne. Początkowo, świadomie lub nieświadomie, otoczenie kształtuje u dzieci

przekonanie, że autorytet dorosłych jest nienaruszalny, że dorośli zawsze wiedzą, jak właściwie się zachować w każdej sytuacji, i że zawsze postępują zgodnie z właściwymi normami. Jednakże bardzo szybko dziecięca wiara w nieskazitelną i prawidłową dorosłość zostaje zachwiana. W miarę dorastania dzieci coraz częściej dostrzegają rozbieżność między deklarowanymi wartościami, wymaganiami a własnym zachowaniem dorosłych. Ogólne rozczarowanie wobec dorosłych demotywuje nastolatków do korzystania z pomocy psychologa.

Drugą przyczyną obniżającą zaufanie dzieci jest fakt, że dorośli, zwłaszcza nauczyciele, najczęściej zajmują stanowisko oceniające lub dyscyplinarne. Gdy dziecko przekazuje jakąś informację, natychmiast wyrażają swoje zdanie na temat tego, czy jest to dobre, czy złe i podejmują odpowiednie działania, aby zapobiec niepożądanemu według nich zachowaniu, na przykład wprowadzają regulamin, zwiększają kontrolę lub karą.

Często przekonanie, że nikomu z dorosłych, zwłaszcza w szkole, nie można ufać, jest wzmacniane przez fakt, że pedagodzy-psycholodzy, przeprowadzając różnorodne ankiety i testy, obiecują uczniom anonimowość, a następnie przekazują uzyskane dane nauczycielom lub rodzicom, którzy z kolei natychmiast podejmują niewłaściwe działania. To prowadzi nie tylko do urazy wobec konkretnego specjalisty, ale także podważa zaufanie do psychologów jako grupy zawodowej.

Aby przezwyciężyć to przekonanie, ważne jest, aby u nastolatka wywołać poczucie autentycznego zainteresowania ze strony specjalisty w rozmowie i rozwiązywaniu problemów samego nastolatka, a także bezwarunkowej poufności, z wyłączeniem przypadków przewidzianych prawem. Taka postawa może stopniowo budować zaufanie i ułatwiać dalszą współpracę.

„Wy (dorośli, psychologowie itp.) nie możecie mnie zrozumieć”

Analiza wyników badań i obserwacji wskazuje, że powszechne przekonanie, że rodzice i nauczyciele są osobami, które zawsze będą w stanie zapewnić pełne zrozumienie ucznia, funkcjonuje jako wzorzec normatywny z perspektywy humanistycznej. Niemniej jednak, rzeczywistość społeczna i edukacyjna ukazuje, iż takie przekonanie nie odzwierciedla w pełni

złożoności relacji międzyludzkich w kontekście rodzinnym i szkolnym. Współczesne badania psychologiczne i socjologiczne podkreślają, że nieporozumienia między dorosłymi a młodzieżą są zjawiskiem wielowymiarowym, które można wyjaśnić na kilku poziomach teoretycznych. Jednym z nich jest teoria pokoleń Straussa-Howe'a, która analizuje różnice generacyjne i ich wpływ na komunikację międzypokoleniową. Innym aspektem są indywidualne cechy podmiotów interakcji, takie jak różnice w temperamencie, które mogą wpływać na sposób wyrażania emocji i interpretacji zachowań. Ponadto, istotnym czynnikiem jest tzw. amnezja dojrzewania, czyli trudność dorosłych w dystansowaniu się od własnych doświadczeń dziecięcych, co utrudnia empatyczne zrozumienie perspektywy młodego człowieka. Zjawiska te wskazują na konieczność pogłębionej analizy relacji międzypokoleniowych w kontekście edukacyjnym i rodzinnym, z uwzględnieniem zarówno warunków psychologicznych, jak i społecznych, aby skuteczniej wspierać proces komunikacji i rozwoju młodzieży.

Podobne przekonanie może być również powiązane z takim zjawiskiem, jak bariera znaczeniowa u nastolatka wobec psychologa (Soldatenkova, 2023). Bariera ta może powstać także w odniesieniu do konkretnego dorosłego, niezależnie od tego, jakie wymagania on stawia oraz wobec konkretnego żądania, niezależnie od tego, od kogo ono pochodzi.

Jednak ogólne przekonanie nastolatka, iż dorośli nie mają dostępu do jego przeżyć i motywów, opiera się w dużej mierze na niedostatecznej wiedzy psychologicznej i braku świadomości dorosłych w tej dziedzinie. W wielu przypadkach restrykcyjna postawa dorosłych oraz niemożność zrozumienia dziecka odzwierciedlają egocentryczną postawę rodzica oraz ogólny brak ukierunkowania na potrzeby i perspektywę dziecka. Można przypuszczać, iż jeśli dorośli dążą do zrozumienia dziecka oraz do stworzenia optymalnych warunków jego rozwoju, będzie poszukiwał odpowiedniej literatury, konsultował się z fachowcami, a tym samym konstruktywnie rozwiązywał pojawiające się problemy w miarę ich występowania. Szczególnie istotny jest ten wątek w kontekście współczesnych warunków, kiedy dostępne są w powszechnym użyciu naukowo uzasadnione informacje w formie przystępnej dla odbiorcy na

temat cech rozwoju psychicznego dzieci w różnych fazach życia, skutecznych metod wychowawczych i edukacyjnych itp.

Przekonanie dzieci, iż dorośli nie są w stanie ich zrozumieć, szczególnie umacnia się w sytuacjach, gdy dorośli formalnie wysłuchują dziecka, rzekomo dzieląc jego przeżycia, lecz następnie nadal oczekują przestrzegania wcześniej sformułowanych wymagań. Istotą takich sytuacji można wyrazić frazą: „Wszystko rozumiem, ale...”. W takich przypadkach dziecko wyciąga słuszny wniosek: „Nic nie rozumiecie”, „Wszyscy dorośli są tacy sami” i tym podobne.

Relacja między dorosłymi a młodzieżą ujawnia istotne wyzwania związane z adekwatnością reakcji dorosłych na zgłoszenia i wypowiedzi nastolatków. Badania (van Bommel i in., 2021) wskazują, że treść, motyw i forma wypowiedzi młodych osób często charakteryzują się paradoksalnością i sprzecznością, co utrudnia dorosłym właściwą interpretację ich intencji. W kontekście dążenia do zrozumienia potrzeb i oczekiwań dzieci, dorośli nie zawsze może polegać na dosłownym znaczeniu słów lub działań młodzieży (McLean i in., 2021). Niezgodność reakcji dorosłych z głównym motywem wypowiedzi nastolatków, zwłaszcza w sytuacji zgłoszenia problemu, może prowadzić do demotywacji młodych ludzi i osłabienia ich zaufania do dorosłych. W konsekwencji, dzieci i młodzież zaczynają postrzegać dorosłych nie jako wsparcie, lecz jako osoby potencjalnie karzące, co może wywołać u nich strach i niechęć do otwartego komunikowania się. Strach przed karą stanowi istotny czynnik, który może tłumaczyć brak zaufania młodych ludzi do dorosłych, co ma poważne konsekwencje dla efektywności komunikacji i wsparcia w środowisku edukacyjnym i społecznym.

Aby przezwyciężyć opisane przekonanie, ważne jest, aby psycholog stosował techniki aktywnego słuchania oraz znajdował możliwości, by pokazać nastolatkowi, iż dostrzega i akceptuje jego przeżycia, nawet jeśli nie zgadza się z jego postawą.

W celu nawiązania kontaktu skuteczna może okazać się taktyka „dobry – zły policjant”, oparta na wyraźnym przeciwstawieniu psychologa i innych dorosłych z otoczenia nastolatka. Jej istota polega na tym, iż na tle dorosłych atakujących specjalista wyraźnie zaczyna

współczuć i usprawiedliwiać nastolatka zarówno wobec otoczenia, jak i w jego własnych oczach. Zadaniem specjalisty jest przekonanie dziecka, że w relacji będzie obowiązywała domniemanie niewinności. Na początkowych etapach interakcji ważne jest, aby dziecko odzyskało nadzieję na odbudowę pozytywnego obrazu siebie. Takie rozpoczęcie współpracy nie stoi w sprzeczności z późniejszym dążeniem specjalisty do prowadzenia nastolatka ku krytycznej analizie każdej konkretnej sytuacji i przyjęciu osobistej odpowiedzialności za własne zachowanie. Jednak będzie to możliwe jedynie pod warunkiem, że dziecko będzie wierzyło, iż jest ogólnie dobre lub może takie się stać. To właśnie ta wiara, odzwierciedlona w obrazie Ja, według poglądów S. G. Jakobsona, stanowi jeden z głównych wewnętrznych regulatorów moralnego zachowania (Jordan i Monin, 2008).

Oczywiste jest również, że podczas pierwszego spotkania z trudnym nastolatkiem, którego do psychologa skierowali dorośli, nie może występować żadna trwała wewnętrzna motywacja do współpracy. Dlatego specjalista powinien stosować taktyki wywołujące sytuacyjne zainteresowanie komunikacją.

Wśród nich można wymienić opisane w psychologii organizacyjnej zjawiska, typowe dla większości ludzi nieświadome reakcje zbliżenia się do obiektu, zainteresowania lub oddalenia od niego, demotywacji, które są związane z podstawowymi potrzebami psychologicznymi (Ferris i in., 2016). Na przykład, dążenie do nowości może się ujawnić, gdy spotkanie z psychologiem przebiega w sposób nietypowy, nowy, inny niż oczekiwał nastolatek; należy zauważyć, że w większości przypadków nastolatki spodziewają się albo zastosowania testowych metod, albo odczytania morału.

Wprowadzane przez specjalistów ograniczenia, zakazy oraz zasady wywołują automatyczną reakcję ucieczki z danej sytuacji. Jednocześnie typowa interakcja młodzieży z osobami dorosłymi jest regulowana przez szereg różnorodnych zakazów i norm, na przykład niedozwolone jest rozmawianie i żucie gumy, noszenie czapki, używanie slangu, farbowanie włosów na jaskrawe kolory, noszenie piercingu itp. Aby nawiązać kontakt, istotne jest, aby psycholog na początku spotkań nie wyrażał uwag dotyczących zachowania i wyglądu młodzieży, a w

miarę możliwości wręcz przeciwnie – pokazał, że wiele formalnych wymagań dorosłych nie obowiązuje w jego gabinecie. Szczególnie skuteczne okazują się komplementy dotyczące wyglądu oraz okazanie zainteresowania, na przykład pytania i komentarze z ogólną pozytywną oceną wyglądu osoby młodzieży, takie jak „Ta fryzura ci naprawdę pasuje...”, „Świetny sweter, gdzie go kupiłeś/łaś?”, „Miałem podobną bransoletkę, szkoda, że ją zgubiłem/łam...” i tym podobne.

Jednym z najbardziej efektywnych zjawisk okazuje się fenomen charyzmatycznego wpływu, w którym atrakcyjność samej osoby psychologa staje się istotnym bodźcem motywującym do nawiązywania kontaktu. W tym kontekście niezwykle ważny jest wygląd specjalisty. Klasyczny styl ubierania się i oficjalny dress code, formalny styl wypowiedzi, przestrzeganie różnych wymogów etykiety itp. – wszystko to pośrednio sprzyja szacunkowi ze strony kolegów oraz rodziców wychowanków, jednak jednocześnie wywiera bezpośredni przeciwny efekt na młodzież. Nowoczesny styl ubierania się, znajomość kwestii mody, współczesnych wykonawców muzycznych, posiadanie kont w mediach społecznościowych, takich jak Tik Tok czy Instagram, mają korzystny wpływ na nawiązywanie kontaktu i budowanie relacji z trudną młodzieżą na początkowych etapach pracy. Równie ważne jest, aby psycholog posługiwał się językiem zrozumiałym dla dziecka, co oznacza używanie prostych konstrukcji gramatycznych i wyrażen nacechowanych emocjonalnie, takich jak „Serio?!”, a także elementów odpowiedniego slangu, na przykład „Chciał zaistnieć?” i inne. W tym zakresie odpowiednie i skuteczne w nawiązywaniu raportu są wybrane techniki neurolingwistycznego programowania, na przykład poddanie się niewerbalne czy werbalne dołączenie. Zarówno na etapie nawiązywania kontaktu z młodzieżą, jak i później, istotne jest, by nie spieszyć się, dostosowując tempo do dziecka, pozwalając mu samodzielnie dochodzić do określonych wniosków, a nie od razu próbować wywierać bezpośredni wpływ, na przykład przekonywać czy manipulować. Przykład realizacji opisanych zjawisk przez psychologa można znaleźć w książce L. Sachara „Ja nie wierzę w potwory” (Sachar, 1998).

Negatywne Przekonania Specjalistów Wobec Trudnej Młodzieży

Przechodząc do perspektywy specjalistów, warto omówić ich negatywne przekonania, które również wpływają na efektywność współpracy. Te przekonania często wynikają z braku wiedzy o specyfice wieku i mogą być przeciężane poprzez refleksję i szkolenia.

„Złe zachowanie = zły uczeń”

To przekonanie jest typowo ujawniane, gdy naruszenia dyscypliny przez młodzież przechodzą z kategorii sporadycznych sytuacji w stałe wzorce zachowań. W takim przypadku młodzież jest najczęściej postrzegana jako przestępca, który nie chce się zachowywać dobrze i którego trzeba ukarać, ukrócić czy naprawić. Jednym z możliwych przejawów jest przekonanie, że nałogowy wagabunda czy hulaka jest w zasadzie niepoprawny. Przeprowadzone badania wykazały, że typowe dla studentów przyszłych psychologów i prawników są niekonstrukttywne przekonania wobec nieletnich sprawców przestępstw. Z jednej strony studenci wiążą popełnianie przestępstw przez nieletnich z negatywnym wpływem czynników, od których nie można w pełni się uwolnić, na przykład dziedziczności czy warunków wychowania, z drugiej – nieletni sprawca już postrzegany jest jako autonomiczne źródło agresji, stanowiące zagrożenie dla otoczenia. Największą niepokojącą kwestią są przekonania przyszłych specjalistów odnośnie skuteczności pracy z tą grupą dzieci. Wielu studentów, zarówno przyszłych psychologów, jak i prawników, wiąże możliwość poprawy nieletniego przestępcy nie z jego cechami osobowości czy profesjonalizmem odpowiednich specjalistów, lecz z powagą popełnionego przez niego wykroczenia (Salekin, 2004).

Niemniej jednak w wielu sytuacjach, ze względu na cechy wieku, młodzież nie jest obiektywnie w stanie kontrolować siebie, powstrzymać emocje czy podejmować przemyślane decyzje (Allemand i in., 2019). Innymi słowy, nie są oni przestępcami, lecz swoistymi zakładnikami, ofiarami wychowania rodzinnego, własnego ciała, działania hormonów lub sytuacji, zjawisk społeczno-psychologicznych.

Można przypuszczać, że na kształtowanie się negatywnych przekonań wobec młodzieży wpływają także mechanizmy obronne: dorośli,

psycholog, pedagog czy rodzice w ten sposób odsuwa od siebie odpowiedzialność, twierdząc, że problem nie leży w nim, lecz w dziecku. Pozwala to uniknąć nieprzyjemnych przeżyć związanych z własną bezsilnością czy niekompetencją zawodową.

Efekt aureoli, czyli automatyczne przenoszenie już uformowanej negatywnej opinii psychologa o młodzieży na percepcję jej poszczególnych zachowań, również utrudnia uzyskanie obiektywnego obrazu sytuacji.

Ogólnie można zauważyć, że nie tylko zwykli ludzie, ale także pedagodzy i nawet psychologowie często mają trudności z prawidłową kwalifikacją sytuacji naruszeń dyscypliny, tłumaczonych różnymi przyczynami, na przykład brakiem znajomości zasad, brakiem realnej motywacji do przestrzegania tych zasad, motywem przyciągania uwagi oraz motywem unikania porażki, a także ogólnie nieukierunkowanymi i ukierunkowanymi naruszeniami dyscypliny (Gershoff, 2002). Wszystko to osłabia wiarę młodzieży w adekwatność i sprawiedliwość nie tylko jej rodziców czy nauczycieli, ale dorosłych w ogóle. Ataki i oskarżenia ze strony dorosłych skłaniają młodzież do automatycznej reakcji obronnej – zaprzeczania własnej winie lub też odpowiedniej agresji, co prowadzi do wykształcenia negatywnych przekonań wobec dorosłych.

Przewyciężenie przekonania „złe zachowanie = zły uczeń” wymaga od specjalisty analizy każdego konkretnego zachowania młodzieży z uwzględnieniem wszystkich obiektywnych i subiektywnych warunków oraz zastosowania taktyk reakcji awaryjnej i opracowania działań profilaktyczno-korekcyjnych na tej podstawie (Gershoff, 2002). W kontekście organizacji psychologiczno-pedagogicznego wsparcia trudnej młodzieży skuteczne wydaje się także podejście refleksyjno-działaniowe (Coln i in., 2010).

Warto również zwrócić uwagę na jeszcze jeden istotny aspekt. Rodzice wielu trudnych młodych ludzi sami nie chcą nawiązać kontaktu ze specjalistami szkoły, stosują niekonstrukttywne taktyki wychowawcze lub ogólnie prowadzą aspołeczne życie. W takich warunkach ważne jest, aby specjalista pamiętał, że światowa praktyka wskazuje, iż pojedynczy dorosły, pedagog czy psycholog, niezależnie od tego, jaką postawę zajmują inni dorośli, potencjalnie

może nawiązać z dzieckiem autonomiczny system relacji, obejmujący dyscyplinę i zdrowe granice (por. Dreikurs, Neill, 1962; Clark).

„Chcę = mogę”, czyli „Nie robi, bo nie chce”

To błędne przekonanie jest kontynuacją omówionego powyżej i powstaje w wyniku trudności w rozróżnieniu sytuacji, gdy dziecko nie spełnia wymagań na nie nakładanych z powodu świadomego braku chęci, od sytuacji, gdy dziecko nie posiada technik samoregulacji i/lub nie zna akceptowalnych sposobów realizacji aktualnych motywacji w konkretnych okolicznościach. Badania wskazują, że najistotniejsze różnice pomiędzy dziećmi z zachowaniami destrukcyjnymi a konstruktywnymi nie dotyczą osobistych preferencji destrukcyjnych wariantów zachowań, lecz braku znajomości rozwiązań konstruktywnych (McLean i in., 2021). Wyjaśnijmy tę tezę na przykładzie lenistwa.

Przypisując nastolatkowi lenistwo jako skutek braku motywacji, dorośli opierają się na braku oczekiwanej aktywności i wydolności, tj. na własnych wyobrażeniach o ilości i szybkości wykonywania zadań. Nawet pomijając adekwatność oczekiwań dorosłych, irytujące dla nich *nic nierobienie* może mieć wyjaśnienie w różnych czynnikach sytuacyjnych, takich jak zmiany fizjologiczne na tle dojrzewania, zmęczenie fizyczne z powodu braku snu lub niewłaściwego odżywiania, niewiedza o technikach zarządzania czasem, brak zrozumienia sensu proponowanych zadań itp.

Aby przezwyciężyć problemy związane z tym przekonaniem wobec nastolatków, specjalista musi wyważyć wysiłki ukierunkowane na motywację do przestrzegania zasad i pracę nad opanowaniem przez dziecko właściwych modeli zachowań. Szczególnie istotne wydaje się szkolenie nastolatków w technikach zarządzania własnym stanem emocjonalnym. Taka równowaga pozwala na bardziej realistyczne podejście do zmian.

„Wszystko i natychmiast”

Podczas budowania interakcji specjalista musi rozumieć, że jego wyobrażenia o głównym celu swojej pracy, oczekiwania innych dorosłych, rodziców czy nauczycieli, oraz obiektywne możliwości dziecka mogą się różnić.

Jak wielu dorosłych z otoczenia nastolatka z problematycznym zachowaniem, psychologzy chcą widzieć globalne i trwałe zmiany w

zachowaniu dziecka. W praktyce wśród najczęściej wymienianych przez dorosłych pożądanym zmian można wskazać: brak skarg nauczycieli na zachowanie dziecka w szkole, brak opuszczania zajęć, samodzielne odrabianie lekcji, określone oceny z różnych przedmiotów za kwartał czy rok, bezwzględne wykonywanie poleceń itp. Innymi słowy, dorośli oczekują wszystkiego, od razu i na zawsze. Jednak wszystkie te zmiany są równie pożądane, co trudne do osiągnięcia. Po pierwsze, ponieważ mechanizmy samoregulacji zachowania rozwijają się etapami, a na tle dojrzewania szczególnie wolno i nierównomiernie. Po drugie, aby uruchomić ten proces, konieczne jest zorganizowanie systemu spójnych warunków funkcjonowania nastolatka i wymagań wobec niego, zarówno w rodzinie, jak i w szkole; innymi słowy, uzyskanie zgodności działań najbliższych krewnych, nauczycieli, a nawet rówieśników, co jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe w zasadzie. Co więcej, należy szczególnie podkreślić pewną inercję relacji otoczenia. Oznacza to, że nawet jeśli dziecko zacznie zachowywać się inaczej, to stosunek innych osób do niego i ich ocena zachowania przez pewien czas pozostaną niezmiennie.

Podniesienie poziomu nauki w tym kontekście wydaje się szczególnie trudne. Ponieważ w momencie zgłoszenia się do psychologa nastolatki mają już znaczne opóźnienia w programie nauczania, nadgonienie ich w krótkim czasie jest obiektywnie trudne lub niemożliwe. A w warunkach braku pozytywnego wzmocnienia ze strony dorosłych przekonanie dziecka, aby jeszcze bardziej się starało przez dłuższy czas, jest niezwykle trudne. Wszystko to powoduje, że wymagania stawiane przez dorosłych wydają się nastolatkowi nieosiągalne. Nawet szczerze pragnąc zmiany, młodzi ludzie często uważają, że i tak nic z tego nie wyjdzie. Przewidywanie trudności i niemożliwości zadań, obawa przed niepowodzeniem jednoznacznie zniechęcają do działania.

Dlatego ważne jest, aby psycholog w swojej pracy opierał się na systemie różnorodnych wskaźników, które bezpośrednio odzwierciedlają najmniejsze zmiany w wewnętrznym świecie trudnego dziecka: logice jego rozumowań, przekonaniach, intencjach itp. Na początku te zmiany są dostrzegalne jedynie w pojedynczych sytuacjach. Jednocześnie to, co

dziecko demonstruje w przestrzeni, którą tworzy mu psycholog, nie będzie automatycznie widoczne w relacjach z innymi ludźmi. Bardzo ważne jest, aby specjalista wyjaśniał nastolatkowi, a także przekonywał go, że psycholog będzie to dokumentował i przedstawiał innym dorosłym, według jakich niewielkich, ale istotnych wskaźników będzie oceniać jego zachowanie. Równie ważna jest współpraca z innymi specjalistami i rodzicami nastolatka, co pozwala na odciążenie własnej perspektywy, stworzenie jak najbardziej obiektywnego obrazu sytuacji i portretu młodego człowieka.

Podsumowując przeprowadzoną analizę, można stwierdzić, że głównym czynnikiem sprzyjającym powstawaniu negatywnych przekonań dorosłych wobec nastolatków i młodzieży z problematycznym zachowaniem jest niewystarczająca wiedza o wieku i specyfice współczesnych dzieci. Badacze wskazują, że oprócz zmian w treściowych cechach osobowości, takich jak światopogląd czy przekonania młodzieży, które są wyjaśnione zmianami warunków społeczno-historycznych makro- i mikrośrodowiska, występują także istotne zmiany fizjologiczne w dojrzewaniu mózgu i ciała, których przyczyny są aktywnie dyskutowane (Giedd, 2008). Istnieje wiele danych dotyczących zmiany czasu rozpoczęcia i ogólnego tempa zmian hormonalnych, cech neurofizjologicznych funkcjonowania mózgu

współczesnych dzieci w porównaniu z ich rodzicami w tym samym wieku. W związku z tym próby psychologów i innych dorosłych w budowaniu relacji z nastolatkami, zwłaszcza z trudnymi, opierające się na własnym subiektywnym doświadczeniu dorastania, nie zawsze okazują się skuteczne.

W tym przypadku pokonywanie trudności wydaje się wymagać ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez specjalistów, poszukiwania literatury współczesnej, a także konsultacji z innymi kolegami.

Wnioski

Skuteczne świadczenie pomocy psychologicznej młodzieży może napotykać trudności ze względu na różnorodne zjawiska społeczno-psychologiczne, takie jak negatywne przekonania, bariery znaczeniowe oraz inne zjawiska społeczno-psychologiczne, które mogą występować zarówno u samych młodych ludzi, jak i u dorosłych, w tym również u psychologów. Pokonanie tych trudności może być wspierane przez konkretne techniki psychologiczne, a także strategie organizacji pracy korekcyjno-rozwojowej, przy założeniu stałego podnoszenia poziomu kompetencji zawodowych psychologów oraz ich rozwoju osobistego, obejmującego udział w superwizji i konsultacjach interdyscyplinarnych.

Abstract

The article examines negative beliefs hindering psychologists' cooperation with adolescents in the context of resolving educational problems. Based on a theoretical analysis of literature and the author's professional experience, beliefs of adolescents and specialists were identified, along with strategies to overcome them. Results highlight the importance of psychological techniques, active listening, and continuous professional development. Conclusions emphasize the need for supervision and interdisciplinary consultations to provide effective support for youth.

Keywords: negative beliefs, adolescence, educational psychology, psychological cooperation, teenagers

Bibliografia

- Allemand, M., Steiger, A. E., Fend, H. A. (2019). *Self-control development in adolescence predicts love and work in adulthood*. Hogrefe Publishing.
- Briley, D. A., Harden, K. P., Bates, T. C., Tucker-Drob, E. M. (2014). Child characteristics and parental educational expectations: Evidence for transmission with transaction. *Developmental Psychology*, 50(12), 2614–2632. <https://doi.org/10.1037/a0038094>
- Coln, K. L., Jordan, S. S., Mercer, S. H. (2010). Constructive and destructive marital conflict, emotional security and children's prosocial behavior. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 51(3), 270–279. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2009.02145.x>
- Ferris, D. L., Johnson, R. E., Rosen, C. C., Djurdjevic, E., Chang, C.-H., Tan, J. A. (2016). An approach/avoidance framework of workplace aggression. *Academy of Management Journal*, 59(5), 1777–1800. <https://doi.org/10.5465/amj.2014.0221>
- Gao, Y., Raine, A., Venables, P. H., Dawson, M. E., Mednick, S. A. (2010). Association of poor childhood fear conditioning and adult crime. *American Journal of Psychiatry*, 167(1), 56–60. <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2009.09040499>
- Gershoff, E. T. (2002). A classification scheme for discipline: Type, mode of administration, and context. *Aggression and Violent Behavior*, 7(6), 529–541. [https://doi.org/10.1016/S1359-1789\(97\)00021-9](https://doi.org/10.1016/S1359-1789(97)00021-9)
- Giedd, J. N. (2008). The teen brain: Insights from neuroimaging. *Journal of Adolescent Health*, 42(4), 335–343. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2008.01.007>
- Jankowiak, B. (2017). Adultery – uprzedzenia przeciwko młodym ludziom. *Studia Edukacyjne*, 46, 5–20. <https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/download/20831/20209/43272>
- Jordan, A. H., Monin, B. (2008). From sucker to saint: Moralization in response to self-threat. *Psychological Science*, 19(8), 809–815. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2008.02161.x>
- Khodarahimi, S., Fathi, R. (2021). Determinants of a variety of deviant behaviors: An analysis of family satisfaction, personality traits, and their relationship to deviant behaviors among Filipino adolescents. *Frontiers in Psychology*, 12, Article 673599. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.673599>
- McLean, K. C., Delker, B. C., Dunlop, W. L., Salton, W., Syed, M. (2021). Adolescents' and emerging adults' reminisces about emotions in the context of disclosure, concealment, and social support with parents. *Social Development*, 30(3), 734–752. <https://doi.org/10.1111/sode.12522>
- Neill, A. S. (1962). *Summerhill: A radical approach to child rearing*. Victor Gollancz. https://ia801401.us.archive.org/24/items/in.ernet.dli.2015.138838/2015.138838.Summerhill-A-Radical-Approach-To-Education_text.pdf
- Sachar, L. (1998). *Holes*. Farrar, Straus and Giroux.
- Salekin, R. T. (2004). UA psychologist develops test of juvenile offenders' risk, maturity and treatment responsiveness. *University of Alabama News*. <https://news.ua.edu/2004/08/ua-psychologist-develops-test-of-juvenile-offenders-risk-maturity-and-treatment-responsiveness/>
- Soldatenkova, A. V. (2023). Overcoming the semantic barrier and developing the ability to use psychological knowledge in adolescents with difficult behavior. *Counseling Psychology and Psychotherapy*, 31(1), 123–144. <https://doi.org/10.17759/cpp.2023310106>
- Steinberg, L. (2014). *Age of opportunity: Lessons from the new science of adolescence*. Houghton Mifflin Harcourt.
- van Bommel, H. E., Bornstein, M. H., Potgieter, H. M. (2021). Parental listening when adolescents self-disclose: Effects on well-being and perceived autonomy support. *Journal of Research on Adolescence*, 31(3), 579–594. <https://doi.org/10.1111/jora.12625>